

ТЕОРИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ И ЕЁ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

БОБОЗОДА Х. С.

Государственный проектный институт земледелия «Точикзаминсоз»
г. Душанбе, Республика Таджикистан.

Аннотация. В статье рассматривается теория земельной ренты как фундаментальная категория экономической науки и важный инструмент управления природными ресурсами. Проанализированы основные этапы формирования теории земельной ренты в трудах представителей классической политической экономии, марксистской школы и современных исследователей. Раскрыта экономическая сущность земельной ренты, дана характеристика её основных форм — дифференциальной, абсолютной и монопольной. Особое внимание уделено факторам формирования рентного дохода в сельском хозяйстве, включая природно-климатические условия, экономико-географическое положение, уровень агротехнического развития, инвестиции и рыночную конъюнктуру. Показана роль земельной ренты в системе государственного регулирования землепользования, формировании арендных ставок, земельного налога и кадастровой стоимости, а также в обеспечении экологической устойчивости и рационального использования земельных ресурсов. Выявлены основные проблемы практического применения теории земельной ренты в странах с переходной экономикой, в том числе в условиях Республики Таджикистан. Сделаны выводы о целесообразности использования рентного подхода при разработке земельной и аграрной политики, направленной на повышение эффективности управления природными ресурсами и устойчивое развитие сельских территорий.

Ключевые слова. земельная рента, дифференциальная рента, абсолютная рента, монопольная рента, сельское хозяйство, экономическая оценка земли, кадастровая стоимость, землепользование, управление природными ресурсами, аграрная политика.

Abstract. The article examines the theory of land rent as a fundamental category of economic science and an important tool for natural resource management. The main stages in the development of land rent theory in the works of classical political economists, Marxist scholars, and contemporary researchers are analyzed. The economic essence of land rent is revealed, and its principal forms—differential, absolute, and monopoly rent—are characterized. Particular attention is paid to the factors shaping rent income in agriculture, including natural and climatic conditions, economic and geographical location, the level of agrotechnical development, investment activity, and market conditions. The role of land rent in the system of state regulation of land use, the formation of rental payments, land taxation, and cadastral value, as well as in ensuring environmental sustainability and rational land use, is demonstrated. The main problems of practical application of land rent theory in countries with transition economies, including the Republic of Tajikistan, are identified. The article concludes that the rent-based approach is advisable for the development of land and agricultural policies aimed at improving the efficiency of natural resource management and ensuring sustainable development of rural areas.

Keywords. land rent, differential rent, absolute rent, monopoly rent, agriculture, land economic valuation, cadastral value, land use, natural resource management, agricultural policy.

Теория земельной ренты занимает особое место в системе экономических знаний, поскольку связана с анализом одного из наиболее ограниченных и социально значимых факторов производства — земли. Интерес к проблеме ренты возник ещё в античный период, когда мыслители стремились объяснить источники доходов землевладельцев и различия в благосостоянии сельских территорий. Уже в трудах Аристотеля земля рассматривалась как

специфический ресурс, обладающий естественной продуктивностью, не сводимой к труду человека [1].

В дальнейшем, с развитием товарного производства и рыночных отношений, проблема земельной ренты стала центральной в классической политической экономии. Представители этой школы — А. Смит и Д. Рикардо — заложили основы системного анализа ренты как экономической категории, связанной с различиями в природных условиях и ограниченностью земельных ресурсов [2; 3]. Их подходы стали фундаментом для дальнейших исследований, в том числе марксистской теории ренты, неоклассических и институциональных концепций.

В современной экономической науке теория земельной ренты сохраняет актуальность, поскольку она позволяет объяснять не только распределение доходов в аграрном секторе, но и механизмы ценообразования на землю, формирование кадастровой стоимости, арендных ставок и налоговой базы, а также обосновывать государственную политику в сфере управления природными ресурсами [6; 11].

В обобщённом виде земельная рента представляет собой часть чистого дохода (или сверхприбыли), получаемую вследствие использования земли как ограниченного и неоднородного ресурса. В отличие от прибыли, рента не является результатом исключительно предпринимательских усилий или капитальных вложений, а возникает вследствие объективных различий в качестве и местоположении земельных участков [2; 3].

А. Смит рассматривал земельную ренту как доход, возникающий из самой природы земли и выплачиваемый землевладельцу за право пользования этим ресурсом. По его мнению, рента является «наивысшей платой, которую землепользователь может позволить себе уплатить, сохраняя возможность продолжать производство» [2]. Такой подход подчёркивает связь ренты с рыночными условиями и платежеспособностью землепользователя.

Д. Рикардо углубил анализ, связав ренту с различиями в плодородии и местоположении земель. Он доказал, что рента возникает не потому, что земля производит продукт, а потому, что лучшие земли при равных затратах дают больший результат по сравнению с худшими, которые определяют предельные условия производства [3]. Тем самым рента трактуется как относительная категория, зависящая от структуры используемого земельного фонда.

В марксистской теории земельная рента получила дальнейшее развитие. К. Маркс рассматривал ренту как особую форму прибавочной стоимости, возникающую в сельском хозяйстве в условиях капиталистического производства и монополии собственности на землю [5]. При этом он подчёркивал, что рента не создаётся самой землёй, а является результатом труда, однако перераспределяется в пользу землевладельца благодаря особенностям земельных отношений.

В экономической литературе наибольшее распространение получила классификация земельной ренты, включающая дифференциальную, абсолютную и монопольную формы [5; 6; 7].

Дифференциальная рента I возникает вследствие природных и территориальных различий между земельными участками. К таким различиям относятся качество почв, рельеф, климатические условия, обеспеченность водными ресурсами, а также близость к рынкам сбыта и транспортной инфраструктуре. При равных производственных затратах более качественные или выгодно расположенные земли обеспечивают больший выпуск продукции и, соответственно, дополнительный доход, который и принимает форму ренты [3; 5].

Дифференциальная рента II связана с различиями в уровне вложений капитала и применяемых технологий на одном и том же участке. Дополнительные инвестиции в орошение, удобрения, мелиорацию, механизацию и агротехнические мероприятия позволяют повысить урожайность и снизить удельные издержки производства. Возникающий при этом дополнительный доход по сравнению со средними условиями и образует дифференциальную ренту II [5; 7].

Абсолютная рента обусловлена существованием собственности на землю как особого института. Даже участки с низким плодородием могут приносить доход землевладельцу в

форме ренты, если продукция находит спрос на рынке. Абсолютная рента выражает монопольное положение собственника земли и взимается независимо от качества участка [5].

Монопольная рента возникает в условиях уникальности или редкости определённых земельных ресурсов. Это может быть связано с особыми климатическими условиями, редкими почвами или возможностью выращивания уникальных сельскохозяйственных культур. В таких случаях землевладелец способен устанавливать завышенную цену на продукцию или на право пользования землёй, извлекая монопольный доход [7].

Формирование земельной ренты в сельском хозяйстве обусловлено совокупностью природных, экономических и институциональных факторов. В научных исследованиях выделяются следующие ключевые группы факторов [8; 9; 10]:

1. **Природно-климатические условия**, включающие физические и химические свойства почв, уровень плодородия, обеспеченность влагой, температурный режим и продолжительность вегетационного периода.

2. **Экономико-географическое положение**, определяющее транспортные издержки, доступ к рынкам сбыта и инфраструктуре.

3. **Ирригационная обеспеченность и водные ресурсы**, особенно значимые для засушливых и горных регионов.

4. **Уровень агротехнического развития и инвестиций**, влияющий на продуктивность земли и эффективность производства.

5. **Рыночная конъюнктура**, включающая цены на сельскохозяйственную продукцию и объём спроса.

6. **Институциональные условия**, такие как формы собственности на землю, развитость арендных отношений и земельного рынка.

Совместное воздействие этих факторов формирует уровень рентного дохода и экономическую ценность конкретного земельного участка.

В странах с развитой рыночной экономикой земельная рента используется как основа для формирования арендных ставок, земельного налога и кадастровой стоимости. Доходный подход, предполагающий капитализацию ожидаемой ренты, широко применяется при государственной оценке земли [6; 7].

В условиях переходной экономики, в том числе в Республике Таджикистан, несмотря на ограниченность купли-продажи земли, рентный подход сохраняет практическую значимость. Он используется при расчёте арендной платы, определении экономической целесообразности землепользования и разработке мер государственной поддержки сельского хозяйства.

Особое значение рентный анализ приобретает при изъятии земель для несельскохозяйственных нужд. В таких случаях величина компенсации должна учитывать утраченный рентный доход от сельскохозяйственного использования, что позволяет обеспечить экономическую справедливость и рациональное распределение ресурсов [11; 12].

Земельная рента тесно связана с проблемами охраны окружающей среды и устойчивого землепользования. Высокий рентный потенциал стимулирует землепользователей сохранять плодородие почв, инвестировать в мелиорацию и экологически безопасные технологии. Напротив, низкая или отрицательная рента может приводить к деградации земель, эрозии почв и нерациональному использованию природных ресурсов [8; 9].

В этой связи рентные механизмы могут использоваться в качестве основы для экологического налогообложения, субсидирования природоохранных мероприятий и формирования стимулов для устойчивого землепользования.

К числу основных проблем применения теории земельной ренты относятся сложности определения эталонного участка, различия в рентабельности сельскохозяйственных культур на одном и том же участке, недостаток инвестиций и технологий, а также слабое развитие формального рынка земли. Это приводит к расхождению между кадастровой и реальной экономической стоимостью земли и снижает эффективность рентных механизмов [7; 8].

Таким образом, теория земельной ренты позволяет глубоко раскрыть механизмы формирования дополнительного дохода, обусловленного ограниченностью и неоднородностью земли, и служит методологической основой для разработки налоговой, арендной и инвестиционной политики в аграрном секторе [2; 3; 5]. Для повышения эффективности управления земельными ресурсами целесообразно развитие цифровых кадастровых систем, регулярное обновление данных о доходности и затратах, а также внедрение стимулирующих механизмов охраны земель и повышения их продуктивности [13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристотель. Политика. — М.: Мысль, 1983. — 456 с.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1962. — 684 с.
3. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. — М.: Политиздат, 1955. — 360 с.
4. Маслова Н. П. Земельная рента в системе экономических категорий. — М.: Экономика, 2010. — 214 с.
5. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. — М.: Политиздат, 1986. — 680 с.
6. Маршалл А. Принципы экономической науки. — М.: Прогресс, 1993. — 712 с.
7. Николайчук О. А. Экономическая оценка земли и земельная рента. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 256 с.
8. Крылатых Э. Н. Аграрная экономика. — М.: Колос, 2001. — 432 с.
9. Буздалов И. Н. Земельные отношения и аграрная политика. — М.: Наука, 2004. — 318 с.
10. Хачатуров Т. С. Экономика природопользования. — М.: Экономика, 1996. — 280 с.
11. Янюк В. М. Экономический механизм землепользования. — Минск: БГУ, 2008. — 240 с.
12. Гагина И. С. Управление земельными ресурсами в рыночной экономике. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 304 с.
13. Тришин Н. А. Бонитировка и экономическая оценка сельскохозяйственных земель. — М.: Агропромиздат, 1999. — 192 с.